

PYTHON DASTURLASH TILI. UNING XUSUSIYATLARI VA IMKONIYATLARI

Yuldosh Abdullayevich Kuralov¹

Nodira Tokhlieva²

¹Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida o'qituvchi

²Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Tel: 99-878-47-93

E=mail: nodiratukhlieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621914>

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ta'limni kompyuterlashtirish muammolarini hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamiz ta'lim tizimidagi asosiy vazifa jahon talablariga mos keluvchi axborot texnologiyalarini o'qitish jarayoniga qo'llashdan iboratdir. Shu maqsadda yangi dasturlar ishlab chiqildi. Shulardan biri, o'zining ko'p sonli dasturchilariga ega Python dasturlash tilining ta'lim dasturiga kiritilishidir. Python – bu o'rganishga oson va shu bilan birga imkoniyatlari yuqori bo'lgan oz sonlik zamonaviy dasturlash tillari qatoriga kiradi.

Kalit so'zlar: Python, dasturlash tili, interpretator, Gvido van Russom, Framework

Python dasturlash tilining yaratilishi 1980-yillar oxirida boshlangan. Gollandiyaning CWI institute xodimi Gvido van Russom ABC dasturlash tilining yaratish loyihasida ishtirok etgan edi. O'sha vaqtlarda ABC tili talabalar uchun Basic dasturlash tilining o'rnini bosish uchun loyihalashtiriladi. Bir kun Gvido bu ishlardan zerikadi va 2 hafta davomida o'zining Macintoshida boshqa dasturlash tilining interpretatorini yozadi. Albatta, bu til ABC tilining ba'zi g'oyalarini, Algol-68, C, C++ va SmallTalk tillarining esa ko'plab xususiyatlarini o'zida mujassamlantiradi. Gvido bu tilni internet orqali tarqata boshlaydi va osha vaqtlarda o'zining „Dasturlash tillarining qiyosiy taqrizi“ veb sahifasi bilan mashhur bo'lgan Stiv Mayevskiy bilan tanishib qoladi. O'sha vaqtlarda Gvido BBC ning „Monti Paytonning havo sirki“ komediyasi muxlisi edi va u o'zi yaratgan tilni Monti Python nomiga Python deb nomlaydi. Til tezda ommalashdi. Bu dasturlash tiliga qiziqqan va tushunadigan foydalanuvchilar soni ko'paydi.

Python dasturlash tili hozirgi kundagi ko'p foydalaniladigan va o'rganishga oson dasturlash tillaridan hisoblanadi. U o'zining ko'plab afzalliklari, xususiyatlari va imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

- O'qish oson: Python nisbatan kam kalit so'zlarga ega. Oddiy tuzilish va aniq belgilangan sintaksisga ega. Bu o'rganuvchiga qisqa vaqt ichida yodlab olish imkonini beradi.

- Keng standart kutubxonalar: Pythonning eng qudratli jihatlaridan biri kutubxonaning asosiy qismi juda portativ va UNIX, Windows va Macintosh-da o'zaro faoliyat platformalar bilan mos keladi.
- Portativ: Python keng apparat platformalarida ishlaydi va barcha platformalarda bir xil interfeysga ega.
- Kengaytirilgan: Python tarjimoniga past darajadagi modullarni qo'shishingiz mumkin. Ushbu modullar dasturchilarni o'zlarining vositalarini samaraliroq bo'lishiga, qo'shish yoki sozlash imkonini beradi.
- Ma'lumotlar bazasi: Python barcha ma'lumotlar bazasini qo'llab quvvatlaydi.
- GUI dasturlash: Python Windows MFC, Unix, X Window kabi platformalarga GUI dasturlar tuzishni qo'llab quvvatlaydi.
- C, C++ va Java bilan osonlikcha bog'lanishi mumkin.

Python dasturlash tillari ro'yxatida 3-o'rinni egallaydi. Mashhur brend va kompaniyalarning tanlovi python hisoblanadi. Masalan: Google, Yahoo, NASA, Industrial Light & Magic va hatto Microsoft ham. Google C++, Java va Pythonni afzal ko'radi va Microsoft hattoki Python Developer Center ni ochdi. Django, TurboGears va Zope kabi mashhur Yahoo dasturlari Pythonda yozilgan. Python dasturchilari Pythonni Component Object Model (COM), Microsoft .NET va Common Object Request Broker Architecture (CORBA) obyektlari bilan birlashtirishi mumkin. Java ishlab chiquvchilari uchun Jython - Pythonning JVM versiyasi mavjud. .NET dasturchilari uchun Python yoki IronPython mos keladi. Pythonning eng muhim afzalliklaridan biri albatta, bu dasturchining vaqtini tejashi hisoblanadi. Agar biz Java dasturlash tilida Hello World degan yozuvni chiqarmoqchi bo'lsak 3 qator kod yozishimizga to'g'ri keladi. Ammo, Pythonda print('Hello World') deb yozish kifoya. Python dasturchilari 1 soatda bajaradigan ishni Java ishlab chiquvchilari 3 kunda tugatadi. Bundan tashqari, Pythonda veb-saytlarni ishlab chiqish uchun bir qator frameworklar bor. Mashhur frameworklardan Django, Flask, Pylons va boshqalar. Ushbu frameworklar Pythonda yozilganligi sababli boshqa veb-saytlardan ma'lumotlarni olish mumkin bo'lgan joylarda veb-qirqishlarni ham amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Instagram, Pinterest kabi ko'plab veb-saytlar faqat ushbu frameworklar bilan yozilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Python dasturlash tili boshqa dasturlash tillarining qulayliklari va afzalliklarini o'zida mujassamlashtirgan. O'zbekistonda Java, C# C++, PHP va JavaScript tillarini ishlatadiganlar soni juda ham ko'p lekin 2016-yildan beri Python tilining foydalanuvchilari soni salmoqli o'sib bormoqda.

U yosh til bo'lishiga qaramay taraqqiy etgan va rivojlanib borayotgan dasturlash tillaridan hisoblanadi. Python dasturlash tilini o'rganish uchun yana bir sabab Python dasturchilarining yuqori ish haqiga egaligidir. AQSH da Python dasturchisining o'rtacha ish haqi taxminan \$120,000 ni tashkil qiladi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari AQSH (Koliforniya Universiteti, Florida Universiteti, Lova Universiteti, Massachusetts Texnologiya Universiteti), Kanada (Toronto Universiteti, Alberto Universiteti), Buyuk Britaniya (Oksford Universiteti), Fransiya, Rossiya, Avstraliya, Ispaniyaning universitet va kollejlarda o`qitishda Python dasturlash tili qo`llaniladi. Xususan, O'zbekistonda ham bir necha yillardan buyon maktablarda va oliy o'quv yurtlarida Python dasturlash tilini o'rgatish o'quv dasturiga kiritilgan. Shuning o'zi ham bu tilni o'rganish qanchalik ahamiyat kasb etishini ko'rsatib turibti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dmitriy Musin. Samouchitel Python. 2015 y.
2. Anvar Narzullayev. Pythonda dasturlash asoslari. 2021
3. Internet manbalari mazili:
 - www.python.org
 - www.texnoman.uz
 - www.dasturchi.uz